

Тарасова Н.А., Васильева И.А.
Москва, ЦЭМИ РАН
tarasovan2008@yandex.ru, via_51@mail.ru

ВЛИЯНИЕ БИБЛИОМЕТРИИ НА ВУЗОВСКУЮ И АКАДЕМИЧЕСКУЮ НАУКУ И ПРОБЛЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ

В условиях кризиса, вызванного пандемией, особое влияние на оценивание научной работы (причем по затратам на науку в расчете на 1 исследователя Россия уже оказалась на 44 месте¹) приобрело активное введение «сверху» библиометрии для ее оценки. Это было распространено как на вузы, так и на организации под эгидой Российской Академии наук – что, видимо, весьма удобно для подсчитывающих оценки сотрудников «министерского» и т.п. уровня, но искажает реальную, доброкачественную оценку научного уровня исследований и потому может приводить и уже приводит соответственно к весьма искаженным выводам.

Это отметил, например, вице-президент РАН А.Р. Хохлов², написав на своей странице в Facebook о подобном «выводе»: «Проректор ВШЭ Л.М. Гохберг заявил, что самым результативным сектором российской науки являются вузы, которые обеспечивают три четверти публикаций в научных журналах»³. А.Р. Хохлов назвал такую цифру (3/4) «лукавой», т.к. в ней «очень велика доля публикаций в «мусорных» журналах, в то время как «если брать качественные журналы с полноценным рецензированием статей, то ситуация существенно меняется... В любом случае, способность быстрее плодить «мусорные» статьи – довольно слабый аргумент в пользу университетской науки».

Попутно отметим, что некоторым утверждениям и работам сотрудников ВШЭ свойственно недостаточно строгое отношение к используемой терминологии. Так, по второй госпрограмме развития кризисных моногородов на 2019-2024гг. предусматривалось развитие вынужденной (поощряемой «сверху») занятости не только наемных работников, но и предпринимателей [1]. Такие «вынужденные предприниматели» – это частные инвесторы с ограниченной властью областью деятельности, пользующиеся определенными льготами (причем по первой госпрограмме – при весьма жестких ограничениях, высвобождавшиеся работники далеко не всегда хотели или могли заводить собственный бизнес) [2]. Но нелогично было называть так просто «недостаточно талантливых» предпринимателей, к тому же «в условиях неопределенности – при наличии выбора вообще без диктата властей (что не раз звучало в докладах сотрудников ВШЭ во главе с д.ф.-м.н. А.Б.

¹ См. газету «Научное сообщество», № 6-7 (238-239), июль 2021г.

² См. <https://www.facebook.com/AR.Khokhlov/posts/d41d8cd9/2956227427993783/>

³ См. <https://ipfran.ru/institute/profkom/news/2021-07-27-digest>

Шаповалом [3], который все же затем на 40-й международной научной Школе-семинаре согласился с ошибочностью своей трактовки этого термина).

Многие добросовестные преподаватели вузов России бьют тревогу, заявляя: «Нас прогнули под Запад» и иногда даже считая, что особенно ярко вред библиометрии проявляется в вузах. Так, при учете публикаций в международных базах данных (WebofScience, Scopus), принадлежащих коммерческим компаниям, – игнорируется (по мнению зав.кафедрой всеобщей истории РУДН, проф. С.А. Воронина) то, что далеко не все отечественные научные дисциплины подходят по тематике для западных изданий⁴.

Вообще – по словам ректора РХТУ имени Д.И. Менделеева, д.х.н., проф. А.Г. Мажуги – «о полноценной вузовской науке через какое-то время можно будет забыть», поскольку аспирантура как «научно-образовательная система работает почти вхолостую» (причем в феврале президент В.В. Путин сказал, что «только 12% аспирантов выходят на защиту диссертации»); при этом «только 43% выпускников «собираются в этом году стать абитуриентами вузов, тогда как в 2010 году их было почти в два раза больше» [4].

Президент РАН А.М.Сергеев на Всероссийском форуме «Молодежь и наука» (15-17.05.2021, Нижний Новгород) отметил падение уровня выпускников отечественных вузов (что было ранее в 90-е гг.) и снижение качества школьного образования⁵.

Последняя, школьная проблема нашла весьма своеобразное отражение в беседе ректора НИУ ВШЭ Я.И. Кузьмина с журналистами «Известий» в июле 2021г. По его мнению, «образовательная неуспешность» (имеется в виду 20-30% неуспевающих в классе, чьи бедные родители не могут нанять репетиторов) «затем преобразуется в неуспешность экономическую.... в таком случае бремя ответственности ложится на плечи более успешных граждан, за счет доходов которых государство обеспечивает неуспешных»⁶. Причем несколько ранее глава Минтруда А.О. Котяков главным признаком бедности назвал наличие детей в семье (для 82% бедных). Я.И. Кузьминов, исходя из «образовательной неуспешности», считает средний уровень «неуспешности» в России (25%) сравнимым с Индией или Бразилией с их традиционно высокой безработицей и избытком рабочей силы – считая, что у нас ситуация обратная, работников не хватает (каждое десятое

⁴ См. "Нас прогнули под Запад". Преподаватели вузов России бьют тревогу.
[/https://ria.ru/20210726/professora-1742352028.html](https://ria.ru/20210726/professora-1742352028.html)

⁵ См. Doingscience: наука молодых. Панельная дискуссия./<https://youthscienceforum.mmco-expo.ru/>

⁶ См.: М. Совина. Ректор ВШЭ назвал причину бедности в России.
[/https://m.lenta.ru/news/2021/06/07/shkola/?utm_source=amp](https://m.lenta.ru/news/2021/06/07/shkola/?utm_source=amp)

рабочее место занимает трудовой мигрант, и России нельзя отставать от Скандинавии, где «неуспешность» свели к 10%. Заметим, что не так давно звание лучшего учителя в Финляндии получил уехавший туда учитель из Казани.

В то же время, вспоминая такие общепризнанные достоинства советского школьного образования, как его фундаментальность – с получением систематизированных знаний – и универсальность (когда, по известной фразе, приписываемой президенту США Кеннеди, СССР «выиграл космическую гонку за школьной партией»), проф. А.Г. Машуга считает, что сегодня есть все возможности сделать это образование современным, вернув его фундаментальность и универсальность [5].

Не случайно президент 19 июня 2021г. (на XX съезде партии «Единая Россия») одним из ключевых направлений работы назвал формирование в России современного образовательного пространства в университетах, вузах и школах, до конца 2024г. построив не менее 1300 школ, подготовив пятилетнюю программу капитального ремонта других школ и выделив не менее 30 млрд. руб. на развитие среднего профобразования [6].

При этом некоторые эксперты предлагают начинать профессиональное образование с 7 лет. Для этого важно создавать центры ранней профессиональной ориентации [4]. А.Г. Машуга отметил, что, кроме модернизации воспитательного процесса, необходимо к 2030г. выровнять материальную базу и техническое оснащение всех российских школ, специальных учебных заведений и вузов. Особого внимания требует выстраивание прочных связей между учреждениями начального, среднего и высшего образования. Тогда учащиеся как можно раньше имели возможность познакомиться с тем, что их ждет на следующих ступенях образования – при возможности смотреть на разные профессии и общаться со специалистами. К концу школы у учеников появятся достаточные наборы знакомых образовательных траекторий с учетом требований реальной экономики [6]. Возможно, это предотвратит такие явления, когда, например, на третьем курсе медицинских вузов 70% студентов (т.е. более 2/3) точно знают, что не будут работать врачами [4].

В начале 2021г. правительством одобрено проведение в 2021-2030гг. стартовавшей 5.07.2021 программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», где участвуют объединения вузов и их союзы с научными организациями. Цель двух этапов этой программы (2021-2025гг. и 2025-2030гг.) – сформировать в итоге более 100 прогрессивных современных университетов как центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Отбор участников по результатам экспертизы проведет комиссия Минобрнауки, причем базовая часть грантов – не менее 100 миллионов рублей на одно учреждение в год. В целом программа «Приоритет-2030» представляет

собой проект нового уровня как рабочий инструмент объединения образования, науки и инновационных решений. Это поможет подготовить квалифицированные кадры для отечественных компаний и предприятий, даст возможность вузам выстраивать рабочие отношения друг с другом и другими научными организациями [7].

Список использованной литературы:

1. Тарасова Н.А., Васильева И.А. О госпрограммах развития кризисных моногородов /Стратегическое планирование и развитие предприятий: материалы XXI всероссийского симпозиума /под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера.– М.: ЦЭМИ РАН, 2020. С.600-602.

2. Тарасова Н.А., Васильева И.А. Социальная политика: практическая эффективность или неэффективность // Анализ и моделирование экономических и социальных процессов / Математика. Компьютер. Образование: Сб. научн. трудов. Выпуск 27. – М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2020. С.31-37.

3. Sharoval A.V. From Saul to Paul: a Structural Model Explaining Appearance of Necession Entrepreneurs / Труды 40-ой международной научной Школы-семинара «Системное моделирование социально-экономических процессов» имени акад. С.С. Шаталина. Воронеж. 2017. С.56-58.

4. Мажуга А.Г. Ребенок и профессия: образование с пониманием. /Умный город Москва. 2021. С.7.

5. Чего не хватает школе. «Москва. Северо-Запад», 2021. № 23. С.7. www.szaopressa.ru

6. Савельев А. Профессор РАН Мажуга: «Современное образование должно готовить профессионалов будущего». «Москва. Северо-Запад», 2021. № 24. С.7. www.szaopressa.ru

7. Петров И. Мажуга: «Приоритет-2030» – это работающий союз науки, образования и инноваций. «Москва. Северо-Запад», 2021. № 26. С.7. www.szaopressa.ru